

Соколов Денис Сергеевич
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник РИЭПП.
info@riep.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАХОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ В РОССИИ

Одной из причин недостаточной инновационной активности в России является недостаток экономической и правовой стабильности и повышенные страновые риски – высоки риски ненадежности участников проекта, риски неполучения предусмотренных проектом доходов, политические риски. В качестве одного из путей снижения различных рисков в последнее время все чаще упоминается стимулирование инновационного развития экономики методом страхования. Основная проблема заключается в значительном несоответствии реального вклада страхового рынка в инновационное развитие России и инновационного потенциала российского страхового рынка на современном этапе его развития. Существует противоречие между высокой потребностью в страховании инновационных рисков в России из-за неблагоприятной рискованной ситуации в стране и недостаточным платежеспособным спросом клиентов, низкими финансовыми возможностями и неразвитой страховой культурой компаний. В настоящее время в страховой науке разработаны лишь самые общие принципы защиты предприятий от инновационных рисков. Но именно высокая подверженность рискам инновационных предприятий повышает актуальность их снижения при помощи страхования, а следовательно, и дальнейшего изучения страхования как метода управления рисками.

Определим понятие страхования и понятие инновационного риска. *Страхование* представляет собой систему экономических отношений, включающую образование специального фонда средств (страхового фонда) и его использование (распределения и перераспределения) для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями (страховыми случаями) путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм. В страховых отношениях обязательно участвуют страховщик (страховая компания) и страхователь (физическое или юридическое лицо, которое уплачивает страховщику страховую премию и в случае наступления события, оговоренного в договоре страхования, получает от страховой компании выплату), а регулирует страховой рынок государство.

Инновационный риск в узком смысле – это вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и услуг. В широком смысле – это все риски, с которыми сталкивается инновационное предприятие и сотрудники данного предприятия. Следует отметить, однако, что некоторые авто-

ры включают в понятие инновационных рисков все риски, с которыми сталкивается предприятие, в том числе коммерческий, валютный, экологический, и т. д. Некоторые, напротив, выделяют инновационный и предпринимательский риск отдельно, считая, что он вообще не подлежит страхованию в силу его спекулятивности и невозможности математически вычислить вероятность его наступления, либо в силу очень большого размера убытков. Как нам представляется, в понятие страхование инновационных рисков могут быть включены все риски инновационного бизнеса, включая страхование жизни, имущества и ответственности. С некоторыми новыми, вошедшими в практику страхования относительно недавно рисками (например, рисками интеллектуальной собственности, экологическими рисками) может сталкиваться не только инновационная предприятие, однако, данные риски все же можно назвать инновационными в широком смысле, поскольку их страхование имеет очень большое значение в создании благоприятных условий для становления инновационной экономики. А среди конкретных видов страхования инновационных рисков отметим такие, как (см. табл. 1):

Таблица 1. Классификация страхования инновационных рисков

Тип страхования	Виды страхования по объекту
Страхование жизни	жизни и здоровья сотрудников научно-исследовательских организаций
Страхование имущества	экспортных кредитов, инновационной нанопродукции, различных новых аппаратов и технологий, возможных убытков компаний на начальных стадиях их развития от осуществления технологических инвестиций, финансовых результатов деятельности инновационной фирмы, потери прибыли вследствие вынужденного перерыва в производстве, авиационных и космических рисков, интеллектуальной собственности, информационных рисков (прежде всего – страхование компьютерного и телекоммуникационного оборудования от повреждения или гибели, страхование от электронных и компьютерных преступлений), нового электронного оборудования, малого инновационного бизнеса (прежде всего – имущества малых предприятий от стихийных бедствий, порчи, кражи и так далее), валютных, финансовых и кредитных рисков инновационных предприятий, иностранных инвестиций (главным образом – от политических рисков), научно-исследовательских судов и экспедиций, равно как и их экипажей
Страхование ответственности	экологических рисков, в том числе риска возникновения гражданской ответственности за ущерб, наносимый окружающей среде, ответственности производителя новой технологии за качество продукции

Помимо классификации инновационных рисков по объектам, разделим их по другим основаниям. По форме осуществления страхования можно подразделить на обязательное и добровольное; по субъектам

страхования: осуществляемое физическими лицами и юридическими лицами; по срокам: с указанным в договоре сроком действия страховой защиты или страхование на дожитие.

Венчурное предпринимательство из всех видов предпринимательства наиболее подвержено риску в силу непредсказуемости конечного результата. **Сами по себе риски венчурных инвестиций** – это риски предпринимательской деятельности, они не страхуются нигде в мире. Но чаще всего обязательным требованием венчурного капиталиста является страхование различных сопутствующих имущественных рисков инновационных предприятий (объектов венчурного финансирования), страхование жизни и здоровья топ-менеджеров инновационных предприятий и страхование ответственности, а также других классических рисков [1].

Страхование инновационных рисков является одним из важнейших условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу. Как отмечает Л. А. Орланюк-Малицкая: «Страхование способно стимулировать технологическую модернизацию, внедрение новых форм и методов производства и управления, главным образом ограничивая использование несовершенных и опасных технологий или делая их применение экономически нецелесообразным» [2].

Благодаря страхованию государство получает возможность снять с себя бремя расходов по различным выплатам. В идеале страхование инноваций обеспечивает: возмещение ущерба в случае наступления неблагоприятного события; покрытие убытков в связи с осуществлением инновационной деятельности; защиту финансовых средств, инвестируемых в инновационную деятельность; возмещение стоимости имущества, созданного в ходе инновационной деятельности в результате его гибели или порчи; возмещение вреда третьим лицам. С помощью страхования инновационное предприятие может минимизировать практически все имущественные, а также многие политические, кредитные, коммерческие и производственные риски.

Страхование имеет множество плюсов по сравнению с другими методами управления финансовыми рисками (прямой финансовой поддержкой инновационных фирм, хеджированием, самострахованием и государственными гарантиями). Государственные органы далеко не всегда способны действовать эффективнее, чем рынок, грамотно оценивать риск и оказывать необходимую помощь. Собственных средств в случае самострахования предприятию чаще всего может не хватить для устранения последствий ущерба, в то время как страховая компания является риск-менеджером и, как правило, имеет опыт в области оценки рисков, в том числе оценки инвестиционных проектов, в проведении предстраховой экспертизы. Страхование способно дисциплинировать предпринимателей и повышать их социальную ответственность. Страхование эффективнее многих других видов финансовых услуг также и потому, что оно обеспечивает при меньших затратах денежных ресурсов большее вложение интеллектуального труда и способствует повышению качества жизни и удовлетворенности людей своей жизнью, что в условиях

постиндустриальной экономики очень важно. Однако страховой метод минимизации риска имеет ряд ограничений. В первую очередь это высокий размер страхового взноса, устанавливаемого страховой организацией при заключении договора страхования, особенно при страховании инновационных рисков. Другим ограничением использования метода страхования является его недоступность: некоторые риски не принимаются к страхованию. Так, если вероятность наступления рискового события очень велика, страховые фирмы либо не берутся страховать данный вид риска, либо вводят непомерно высокие платежи. Поэтому в случае, если риск является нестрахуемым, предприятию следует прибегать к собственным источникам, пользоваться накопленными резервами и методом самострахования. Особенно сложно бывает оценить предпринимательский и имущественный риск инновационного предприятия.

Отметим и другие недостатки страхования как метода управления хозяйственными рисками. Существует мнение, что в бизнесе именно спекулятивный риск создает наибольшую мотивацию для предпринимателя, а в случае, если риск неполучения дохода будет застрахован, исчезнут стимулы работать эффективно [3]. Следует также учитывать, что в условиях рыночной экономики страхование – это прежде всего бизнес, который должен приносить компании прибыль. Страховщики, оценивая возможность внедрения новых видов страхования, опираются в первую очередь на понятие «выгодность». Страхование инновационных рисков достаточно сложная и специфическая сфера деятельности, что предполагает ряд непереносимых требований к заключению договоров определенного вида страхования. Принимая риск на страхование, страховщику необходимо определить лимиты, причем как по объектам страхования, так и по объему страховой ответственности; установить минимальное значение франшизы, а также установить и ограничение по максимальной сумме возмещения. Представляется, что процесс согласования интересов страхователя и страховщика при страховании инновационных рисков будет весьма сложным и длительным.

Представляется, что в России наиболее перспективными инновационными отраслями, которым может быть оказана страховая поддержка, выступают оборонно-промышленный комплекс, атомная промышленность и космическая отрасль, поскольку Россия традиционно имела в данных отраслях конкурентные преимущества, а наличие высоких рисков в данных областях потенциально содержит в себе высокую угрозу безопасности страны.

Страхование является не только методом снижения инновационных рисков, но и само по себе способствует повышению инновационной активности экономики. Для стимулирования инноваций можно использовать такой метод, как льготы инновационным предприятиям на страховые взносы, в том числе на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, уплачиваемые в отношении работников инновационных предприятий.

Отметим, что в системе страхования инновационных рисков в зарубежной практике преимущественное распространение получило

имущественное страхование, хотя за последние годы как тенденцию в страховании в зарубежных странах можно отметить комплексное страхование инновационных рисков, которые включает в себя покрытие и личных, и имущественных рисков, и рисков ответственности перед третьими лицами. В зарубежной практике различные виды страхования инновационных рисков давно уже развиваются. Например, самой крупной компанией на мировом рынке информационного страхования сегодня является американская American International Group (AIG), действующая примерно в 130 странах мира. На нее приходится примерно 70 % этого рынка, к началу 2002 г. компания продала около полутора тысяч полисов страхования информационных рисков [4].

Активно развивается в США и страхование интеллектуальной собственности. В настоящее время страхование интеллектуальной собственности в Европе и США может быть разделено на 2 основных типа страховых покрытий: страхование судебных расходов (legal expenses) – как по исковым делам, так и по делам ответчика – и страхование защиты стоимости патента (value protection). Ряд компаний предлагает страховое покрытие по страхованию судебных расходов по делам ответчика [5].

Продвижение инноваций в другие страны обычно связано с политическими рисками. В данном случае инновационным является не новый продукт, а новый покупатель. Длительное время возможности частного сектора при данном виде страхования игнорировались. Лишь после Второй мировой войны синдикаты Ллойд'с стали принимать на страхование политические риски. Одной из первых частных компаний, занявшейся страхованием политических рисков на постоянной основе, стала AIG. Впервые система государственного страхования зарубежных инвестиций была создана в США, впоследствии в Германии и в Японии. В США в настоящее время этим видом страхования занимается организация ОПИК (Overseas Private Investment Corporation). Впоследствии частные компании заняли свою нишу на рынке страхования политических рисков. При оценке политических рисков инвестиций необходимо проводить анализ множества факторов, включая такие показатели, как стабильность правительства, влияние оппозиции, динамика производства, состояние платежного баланса, ожидаемая динамика инфляции, степень вмешательства правительства в экономику, правила регулирования капитала и ряд других.

Большое внимание уделяется за рубежом страхованию экологических рисков. В развитых странах, например в Германии, где в силу особенностей ведения бизнеса предприятие, не застраховавшее риск, не сможет нормально работать, т. к. с ним не будут сотрудничать его деловые партнеры, превентивная функция экологического страхования проявляется особенно ярко [6].

Вероятнее всего внедрение на практике страхование инновационных рисков встретится в России со следующими основными трудностями: отсутствием твердой статистической базы и сомнительностью или даже невозможностью расчета вероятности наступления страхового случая; консерватизмом российских страховщиков, которые предпочитают

иметь дело со стабильными и хорошо изученными видами страхования. Представляется, что при осуществлении данных видов страхования страховщик будет требовать введения франшизы (неоплачиваемого размера убытка) в размере более двадцати процентов и вынужден будет прибегать к услугам как минимум нескольких перестраховщиков. Выгодность подобных видов страхования для страхователя также может вызывать сомнение. Венчурное финансирование само по себе является чрезвычайно рискованным и убыточным, а отчисления на страховые взносы существенно повысят расходы любого страхователя.

Представляется, что основными страхователями инновационных рисков в России могут стать лишь относительно крупные юридические лица. Кроме того, очевидно, что крупные страхователи имеют больше возможностей для отстаивания своих интересов на самом высоком государственном уровне. Они предпочтут прямую государственную помощь, в то время как малый и средний инновационный бизнес, хотя и напрямую заинтересован в страховании, но часто не имеет на это средств, а страховые компании в свою очередь не доверяют малому и среднему бизнесу, не рассматривают его в качестве привлекательного клиента. Российские страховщики ориентированы в первую очередь на повышение максимальной прибыли за наиболее краткий срок, а поэтому долгосрочный инвестиционный доход от реализации инновационных проектов не является привлекательным для их вложений [7].

Особую роль страхование может играть при реализации практически всех приоритетных национальных проектов и основных перспективных направлений развития экономики в России. Российские страховые компании могут предложить различные страховые программы, обеспечивающие защиту основных направлений развития инфраструктуры здравоохранения в рамках проекта «Здоровье»: страхование строительно-монтажных рисков, страхование медицинского оборудования, страхование парка автомобилей «скорой помощи» и так далее. Также не подлежит сомнению роль страхования как механизма минимизации сопутствующих ипотеке рисков. Функции страховой компании в системе ипотечного кредитования не ограничиваются каким-то одним видом страхования. Как правило, в рамках стандартного договора комплексного ипотечного страхования предоставляется защита от следующих рисков: имущественные риски, риск смерти и потери заемщиком трудоспособности, риск потери права собственности. Высока роль страхования в снижении рисков сельского хозяйства.

За последнее время в российской практике известно уже немало случаев страхования отдельных рисков, которые можно назвать инновационными. Если несколько лет назад страховщики предпочитали иметь дело с традиционными видами страхования и проверенными, преимущественно крупными клиентами, то сегодня появляются новые виды страхования и новые объекты инвестирования средств страховых резервов. Российские страховщики постепенно, но неуклонно диверсифицируют свою деятельность. В настоящее время уже отмечается модернизация деятельности страховых компаний, в России появляются компании, ко-

торые стали осуществлять страхование инновационных рисков. Например, в 2008 г. Городская страховая компания (ГСК) заявила о намерении заняться страхованием рисков, связанных с высокими технологиями и в первую очередь нанотехнологиями [8]. Российские страховщики с энтузиазмом восприняли решение о проведении Олимпиады в Сочи в 2014 г., которая открывает для них широкое страховое поле. Отметим наиболее яркие примеры страхования инновационных рисков. В 2008 г. Российский ядерный страховой пул (РЯСП) и ФГУП «Атомфлот» подписали договор сострахования гражданской ответственности эксплуатирующей организации-объекта использования атомной энергии. Объектами использования атомной энергии являются атомные ледоколы и суда атомно-технологического обеспечения. Ответственность по каждому объекту распределена между 22 страховыми компаниями, входящими в РЯСП. Российский ядерный страховой пул был создан в 1997 г., в настоящее время его деятельность по организации страховой защиты имущественных интересов предприятий и организаций становится все более активной; компании, входящие в страховой пул, как правило имеют наивысший рейтинг надежности. [9] В 2009 г. Институт авиации имени С. А. Чаплыгина оформил страховку от всех рисков на испытаниях самолета Sukhoi superjet, которые проводятся в Новосибирске. Данный факт является ярким примером страхования объекта, включающего в себя значительное количество новых конструкторских решений и новых технологий [10].

Несмотря на все проблемы, сопутствующие внедрению в российскую практику страхования инновационных рисков, представляется, что потребности в страховании в России объективны, и рано или поздно обязательно возникнет прослойка здравомыслящих предпринимателей, которые будут способны грамотно оценивать свои риски и возможности, осознают выгоду развития страхования инновационных рисков, и данный вид страхования получит достойное практическое воплощение.

Литература

1. *Межонова С. А.* Инновационные риски и их страхование // Режим доступа: [tu-bryansk.ru > doc/epim/1/megonova.doc](http://tu-bryansk.ru/doc/epim/1/megonova.doc).
2. *Орланюк-Малицкая Л. А.* Вклад страхования в развитие инновационной экономики – новая перспектива научного поиска. М.: Экономические стратегии. №7. 2009.
3. Страхование информационных рисков в кредитно-финансовой сфере деятельности. Фориншурер. Интернет журнал про страхование. 03.03.2003 // Режим доступа: <http://forinsurer.com/public/03/09/03/688>.
4. *Оведенко А.* Особенности страхования интеллектуальной собственности // Режим доступа: [conf.bstu.ru > conf/docs/0037/1588.doc](http://conf.bstu.ru/conf/docs/0037/1588.doc).
5. Экологическое страхование деятельности предприятий успешно развивается в странах Запада // Профессионал. Вып. 109. 26.01.2006. Режим доступа: [cp01.skilltex.kz > ~profin/?mod=text&tx=058512](http://cp01.skilltex.kz/~profin/?mod=text&tx=058512).

6. *Бхуртиал Л.* Страхование сегодня: страхование предпринимательского риска. 24.01.2001 // Режим доступа: <http://www.insur-info.ru/press/36169/>.
7. *Варьяш И. Ю.* Страхование рисков: мимо кассы // Капитал страны – издание об инвестиционных возможностях России. 23.01.2010. Режим доступа: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/strahovanie_riskov_mimo_kassy/.
8. *Костенецкая А.* Наностраховщик. // РБК Daily 27.08. 2008. Режим доступа: <http://www.rbcdaily.ru/2008/08/27/finance/373426>.
9. РЯСП застраховал ответственность Атомфлота на 298 млн. рублей. Страховая группа СОГАЗ – официальный сайт. 09.06.2008 // Режим доступа: <http://www.sogaz.ru/news/view/1440/>.
10. Самолет застраховали на 240 млн. Город Новосибирск, новости. 08.12. 2009 // Режим доступа: <http://www.gorodgid.ru/news/newsArticles/3784>.